

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

TOG'AYMURODOVA Dilrabo Mirzaboy qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tayanch doktoranti

GAYBULLAYEVA Dildora O'ktam qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
magistranti

MAKSUMOVA Oytura Sitdikovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
kimyo fanlari doktori, professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853706>

DIATSETAT SELLYULOZA BILAN BENZOTRIAZOLNI O'ZARO BIRIKISH JARAYONLARINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada diatsetat sellyulozaning benzotriazol bilan organik erituvchilarda (atseton, dimetilformamid) modifikatsiyalash natijalari keltirilgan. Diatsetat sellyulozani (DAS) modifikatsiyalash jarayonining muqobil shart-sharoitlari aniqlangan. Unga ko'ra jarayon 1:1 va 2:1 nisbatda xona haroratida 90 daqiqa davomida amalga oshirilganda mahsulotlar yuqori unum bilan hosil bo'lishi aniqlangan.

Dastlabki moddalar va sintez qilingan birikmalarning IQ-spektrlari SISTEM-200 FTIR spektrofotometrda qayd etilgan va tahlil qilingan. IQ-spektroskopiya natijalari DAS va benzotriazol asosida reaksiya sodir bo'lganligini ko'rsatilgan. Sintez qilingan birikmalarning optik xossalari Optika B-150POL-B 40×...640× Bino polarizing jihozida aniqlangan. Olingan natijalar asosida, moddalar yuzasidagi o'zgarishlar, mahsulotning yorug'lik o'kazuvchanligi va sirt yuzasida moddaning taqsimlanishi aniqlangan. Sintez qilingan moddalarning turli konsentratsiyali eritmaları tayyorlanib, ularning qovushqoqligi viskozimetrik usul yordamida aniqlangan.

Kalit so'zlar: diatsetat sellyuloza, benzotriazol, atseton, dimetilformamid, IQ spektroskopiya, modifikatsiya, qovushqoqlik.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИАЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С БЕНЗОТРИАЗОЛОМ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты модификации диацетатцеллюлозы (ДАЦ) бензотриазолом в органических растворителях (ацетон, диметилформамид). Определены оптимальные условия процесса модификации диацетатной целлюлозы. Установлено, что продукт получается с высоким выходом при проведении процесса в течение 90 минут при комнатной температуре в соотношении 1:1 и 2:1.

ИК-спектры исходных веществ и синтезированных соединений записаны и анализированы на ИК-Фурье-спектрометре СИСТЕМ -200. Результатами ИК-спектроскопии показано, что реакция осуществляется на основе взаимодействия ДАЦ и бензотриазола. Оптические свойства синтезированных соединений изучены на поляризационном приборе «Optika B-150POL-B 40×...640× Bino polarizing». На основе полученных результатов были определены поверхностные изменения, светопропускание продукта и распределение вещества на поверхности. Приготовлением растворов различных концентраций синтезированных веществ, вискозиметрическим методом определена их вязкость.

Ключевые слова: диацетат целлюлозы, бензотриазол, ацетон, диметилформамид, ИК-спектроскопия, модификация, вязкость.

STUDY OF THE INTERACTION OF CELLULOSE DIACETATE WITH BENZOTRIAZOLE

ANNOTATION

The article presents the results of modification of cellulose diacetate (CDA) with benzotriazole in organic solvents (acetone, dimethylformamide). The optimal conditions for the modification of cellulose diacetate have been determined. It was found that the product is obtained with a high yield during the process for 90 minutes at room temperature in a ratio of 1:1 and 2:1.

The IR spectra of the starting substances and synthesized compounds were recorded and analyzed on the СИСТЕМ -200 IR Fourier spectrometer. The results of IR spectroscopy show that the reaction is carried out on the basis of the interaction of CDA and benzotriazole. The optical properties of the synthesized compounds were studied on the polarization device “Optika B-150POL-B 40×...640× Bino polarizing”. Based on the results obtained, the surface changes, the light transmission of the product and the distribution of the substance on the surface were determined. By preparing solutions of various concentrations of synthesized substances, their viscosity was determined by the viscometric method.

Keywords: cellulose diacetate, benzotriazole, acetone, dimethylformamide, IR spectroscopy, modification, viscosity.

Zamonaviy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi yangi organik mahsulotlar yaratishni talab qiladi. Bugungi kunda sellyuloza va uning hosilalari asosida biologik faol moddalar sintez qilish va iqtisodiy jihatdan arzon mahsulotlar olish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Sellyuloza turli vaqt va harorat sharoitlarida gidrolizga uchragan yog'och massasidan yoki paxtadan olinadi. Sellyuloza sulfat kislotada sirka ангидрид bilan reaksiyaga kirishadi, bu reaksiyani katalizlaydi. Ushbu reaksiyaning yakuniy natijasi kukun yoki granulaga o'xshash oq qattiq moddadir. U issiq havo muhitida, eritma holatida teshiklardan o'tib, tolalarga aylantirilishi mumkin. Bu murakkab jarayonlar atsetillanish darajasiga qarab har xil turdagi atsetat sellyulozalar hosil qiladi. Sellyuloza monomer birlik sifatida glyukozaga ega bo'lganligi sababli, atsetillanishi mumkin bo'lgan 3 OH guruhiga ega, di, tri va hatto butirat atsetatlar olinadi [1].

Sellyuloza asosan dializ membranalarini uchun material sifatida ishlatiladi [2].

Sellyuloza nitrati va asetat sellyuloza kabi sellyuloza hosilalari mikrofiltratsiya va ultrafiltratsiya uchun ishlatiladi, triatsetat sellyuloza esa suvni tuzsizlantirishda teskari osmos membranalarini uchun yaxshi xususiyatlarni namoyish etadi.

Sellyuloza asetatlarini kimyoviy modifikatsiyalash usullari va modifikatsiyalangan polimer asosida kompozit materiallar yaratish istiqbollari tahlil qilindi [3].

Unga ko'ra plastifikatorlarning kimyoviy tuzilishining diffuziya koeffitsientlariga ta'siri va ularning polivinilxlorid va diatsetat sellyuloza plyonkalaridan migratsiyasi o'rganildi [4].

Ishda tsellyuloza diasetat va soya uniga asoslangan biologik parchalanadigan materiallarning texnologik xususiyatlarini har tomonlama o'rganish amalga oshirilgan [5]

Atsetat sellyuloza efirlar asosidagi plyonka materiallari ishlab chiqariladi va ular tibbiy maqsadlar uchun membranalar va biofiltrlarni ishlab chiqarishda foydalanish mumkin[6].

Materiallar va usullari

Modifikatsiyalash uchun diatsetat sellyulozadan (DAS) foydalanildi. Dastlab, qog'oz xromotografik usul bilan diatsetat sellyulozaning tozaligi aniqlandi. Foydalanilgan DAS ning atsetillanish darajasi 55,4 ga teng. Diatsetat sellyuloza molekulasida ikki asetil funktsional guruhdan iborat. Modifikatsiyalovchi geterosiklik birikma sifatida 1,2,3-benzotriazol tanlab olindi. Uning kimyoviy formulasi $C_6H_5N_3$ bo'lgan geterosiklik organik birikma. Fotografiyada korroziyaga qarshi vosita, korroziya ingibitori sifatida sanoatda, shuningdek, analitik kimyoda qo'llaniladi. $T_{suy} = 100^\circ C$; $Mr = 119.12 \text{ g/mol}$; $\rho = 1.36 \text{ g/sm}^3$; Suvdagi eruvchanligi: 20 kg/m^3 ; $T_{qay} = 350^\circ C$. Erituvchisi sifatida atseton va dimetilformamiddan foydalanildi. Reaksiyada foydalanish uchun erituvchilar qaynash temperaturasida haydash yo'li bilan atseton $56,2^\circ C$ haroratda, dimetilformamid esa $153^\circ C$ haroratda tozalab olindi.

Dastlab, analitik tarozida 0,25g DAS o'lchab olindi va 5ml atsetonda to'liq eriguncha aralastirildi va sovutish uchun muz to'ldirilgan idishga qo'yildi. Benzotriazoldan 1,2g o'lchab olib, uni ham 5ml atsetonda eritib, sovutishga qo'yildi. Sovugan DAS konussimon kolbaga solinib, magnitli meshalkaga qo'yildi. Yuqorisiga tomchilatgich voronka o'rnatildi. Voronkaga benzotriazol eritmasi solinib, sekin tomchilatish uchun biroz ochib qo'yildi. Jarayon xona haroratida 90 daqiqa davom etdi. Hosil bo'lgan polimer 24 soat mobaynida tindirildi. Tindirilgan polimer chashka petruga bir tekisda yoyildi va xona xaroratida quritildi.

Jarayon 1:1 va 2:1 nisbatlarda olib borildi. Qurigan plyonka oq rangli va sarg'ish plastik ko'rinishga ega, mustahkam maxsulot bo'ldi.

Sintez qilingan birikmalarning IQ-spektrlari SISTEM-200 FTIR spektrofotometrda qayd etildi. Namunalarning optik tasvirlari Optika B-150POL-B $40 \times \dots 640 \times$ Bino polarizing optik mikroskopida yordamida olindi.

Sopolimer qovushqoqliklarini aniqlash Ubellode XC3(84I, N-1200, g 0,56mm) viskozimetrida amalga oshirildi. Sintez qilingan moddalardan 0,4; 0,5; 0,67 va 1%li eritmalar tayyorlab olinib, viskozimetr yordamida suyuqlikning oqib tushish vaqti o'lchandi va harakterli qovushqoqliklari aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Diatsetat sellyulozani benzotriazol bilan modifikatsiyalanish jarayonlari va sintez qilingan moddalarning fizik-mexanik xossalari va spektral tahlil natijalari o'rganilgan. Buning uchun DAS va benzotriazol modifikatsiyalari quyidagi nisbatlarda olindi:

Jadval

Modifikatsiyalashda ishtirok etgan moddalar miqdori

№	Modda	Miqdori (g)	Geterosiklik birikma	Miqdori (g)
1.	DAS	2,5	Benzotriazol	1,19g
2.	DAS	5	Benzotriazol	1,19g

DAS va Benzotriazolning 1:1 va 2:1 nisbatlardagi reaksiyalari xona haroratida 90 daqiqa davomida amalga oshirildi. Quritish jarayoni ham xona haroratida bajarilishidan maqsad, erituvchi oddiy sharoitda ham tez bug'lanadi va energiya va issiqlik tejashga imkon beradi.

Sintez mahsulotlarning tashqi tuzilishi va fizik mexanik hossalari morfolinli mahsulotdan keskin farq qildi: oqimtir sarg'ish rangli, plastik tuzilishga ega moddalar olindi va ularning optik mikroskopik tasvirlari olindi (1-rasm).

1-rasm. a) DAS plyonkasining optik tasviri; b) 1:1 nisbatda DAS va 1,2,4-benzotriazol modifikatsiya mahsulotining optik tasviri; c) 2:1 nisbatda DAS va 1,2,4-benzotriazol modifikatsiya mahsulotining optik tasviri.

Modifikatsiyadan keyingi mahsulot yuzasi B-150 optik mikroskop ostida ko'rilganda, yuzasida keskin o'zgarishlar aniqlandi. Dastlabki DAS plyonkasi yuzasi shaffof va yorug'likni yaxshi o'kazishi va modifikatsiyadan keyingi o'zgarishlash natijasida mahsulot yuzasida yulduzsimon shaklda benzotriazol taqsimlanishi hisobiga yorug'likni nisbatan ko'proq yutayotganligi ko'rildi.

Diatsetat selluloza plyonkalari, diatsetat sellulozani modifikatsiyalanganidan so'ng panjaralar devorlarining tuzilishi va zanjirda sodir bo'lgan o'zgarishlar o'zgarishi ko'rib chiqildi. Kaliy bromidi bo'lgan tabletkalarni bosib namunalar tayyorlandi. Olingan namunalar kuvet xonasiga joylashtirilgan va infraqizil spektrlar olindi (2-rasm).

2-rasm. 1:1 nisbatda DAS va Benzotriazol modifikatsiyasi mahsulotining IQ-spektri

3-rasm. 1,2,4-benzotriazol IQ-spektri [7]

4-rasm. 2:1 nisbatda DAS va Benzotriazol modifikatsiyasi mahsulotining IQ-spektri.

NH va CH choʻzish rejimlari orasidagi ajralish 635, 1122,57 va 1280,73 sm^{-1} uchun mos ravishda 1,2,3- va 1,2,4-triazollarning 1H va 2H izomerlariga toʻgʻri keladi. IQ-spektroskopiya usuli bilan diatsetat selluloza plyonklarining komponentlari aniqlandi: diatsetat selluloza plyonkalari, diatsetat sellulozani modifikatsiyalanganidan soʻng devorlarining panjaralari oʻzgarishi koʻrib chiqildi. $-\text{CH}_2-$ guruhining tebranishi 2950-2920 sm^{-1} sohasida assimetrik va simmetrik valent tebranishlar chizigʻiga ega. $-\text{C}=\text{C}-$ bogʻining valent tebranishlari 1680-1620 sm^{-1} sohada joylashgan. Shular asosida diatsetat selluloza plyonkalari spektrida, uni modifikatsiya qilib boʻlingandan soʻng yorugʻlik chiziqlarining yutilishi oʻrganilgan. 1H-1,2,4-triazol nazariy jihatdan 1462,04 va 1384,89 sm^{-1} da ikkita asosiy kuchli choʻqqilarga ega boʻlganligi taxmin qilinmoqda. 3068,75 sm^{-1} sohada va 875,68-777,31 sm^{-1} sohalarda C-H bogʻining deformatsiya tebranishlarini natijasida $-\text{N}=\text{N}-$ bogʻlari hosil boʻlayotgani koʻrish mumkin [8].

IQ spektroskopik oʻzgarishlarga tayanib jarayon reaksiyasini quyidagicha yozishimiz mumkin:

Hosil boʻlgan moddalarning qovushqoqliklarini aniqlash Ubellode XC3(84I, N-1200, g 0,56mm) viskozimetrida amalga oshirildi.

Ushbu usul bevosita qovushqoqlikning molekulyar ogʻirliklarga bogʻliqligini ifodalovchi tenglamada seysmik konstantalarni aniqlashni talab qiladi.

Buning uchun dastlab sintez mahsulotlaridan 0,4; 0,5; 0,67 va 1%li tayyorlandi va polimer eritmasining qovushqoqligini aniqlash uchun τ_0 va τ oqim vaqti(sekundda), erituvchi va eritmaning bir xil miqdori viskozimetrning kapillyar qismi orqali doimiy oʻzgarmas haroratda oʻlchab olindi [9].

Natijalarga koʻra solishtirma qovushqoqlik: $\eta_{\text{sol}} = \frac{t}{t_0}$; nisbiy qovushqoqlik: $\eta_{\text{nis}} = \frac{t-t_0}{t_0} = \eta_{\text{sol}} - 1$ va kamaytirilgan qovushqoqlik: $\eta_{\text{kel}} = \frac{\eta_{\text{yul}}}{c}$ qiymatlari hisoblanadi.

Olingan natijalar asosida sintez qilingan moddalarning keltirilgan qovushqoqligi diagrammasi tuzildi(5-rasm).

5-rasm. DAS va benzotriazol modifikatsiya mahsulotlari qovushqoqligining konsentratsiyaga bog'liqlik diagrammasi

Xulosa

Tadqiqot natijasida diatsetat sellyulozani benzotriazol bilan xona haroratida erituvchi muhitida 1:1 va 2:1 nisbatlarda xona haroratida 90 daqiqa davomida modifikatsiyalanish jarayoni o'rganildi. Modifikatsiyalanishdan oldingi va keyingi polimer namunalarining B-150 optika qurilmasida yorug'lik yutilishi va optik tasvirlari olindi. Dastlabki DAS modda va sintez qilingan mahsulotlar IQ spektroskopiya natijalari asosida tahlil qilindi. IQ-spektroskopiya natijalari DAS va Benzotriazol asosida reaksiya sodir bo'lganligini ko'rsatdi. Moddalarning moddalarning turli konsentratsiyali eritmaları tayyorlandi va qovushqoqliklari viskozimetrik usul bilan aniqlandi.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Готлиб Е. М. Робинова А. В. Гараева М. Р. Хфллилулин Р.НЮ – Влияние способа получения диацетата целлюлозы на проявление еффекта модификации. – 2009.
2. Лепешин С.А. Микрофилтрационные полиамидные мембраны, обладающие стерилизующими и бактериостатическими свойствами. Казань 2016.
3. Фридман О. А., Сорокина А. В/ Перспективные направления синтеза и химической модификации ацетатов целлюлозы// Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии». Химия растительного сырья. 2014. Владимир, Россия.
4. Готлиб Е. М., Ильичева Е. С., Соколова А. Г./ Изучение процессов миграции пластификаторов из диацетатцеллюлозных и поливинилхлоридных пленок//«Журнал *Вестник Казанского технологического университета*». 2011. Казан, Россия. с.119-123.
5. Ольхов А. А., Хватов А. В., Попов А. А., Заиков Г. Е., Абзальдинов Х. С./Технологические свойства биодеструктируемых материалов на основе диацетата целлюлозы и соевой муки// Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №1.
6. Потехина Л.Н., Олейникова Д.Ф., Седелкин В. М., Горохолинская Е. О. Способ модификации ацетатов целлюлозы для получения пленок, мембран и биофилтров. Патент Российской Федерации - 2001.
7. Saadullah G. Aziz & Shabaan A. Elroby & Abdulrahman Alyoubi & Osman I. Osman & Rifaat Hilal /Experimental and theoretical assignment of the vibrational spectra of triazoles and benzotriazoles. Identification of IR marker bands and electric response properties//J Mol Model (2014) 20:2078 DOI 10.1007/s00894-014-2078-y. P.2-15.
8. Бёккер Ю. [Спектроскопия](#) – Spektroskopie. Пер. с нем. Казанцевой Л.Н., под ред. Пупышева А.А., Поляковой М.В. -М.: Техносфера, 2009. –528 с. [ISBN 978-5-94836-220-5](#).
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. –М.: Научный мир, 2007. – 576 с.